

EDN JTDVHR

DOI 10.5281/zenodo.15146234

УДК 633.111.1:632.112

Авальбаев А. М., Юлдашев Р. А., Плотников А. А., Коряков И. С., Аллагулова Ч. Р.

**ИЗМЕНЕНИЯ В РОСТЕ И ГОРМОНАЛЬНОМ БАЛАНСЕ
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ К ЗАСУХЕ
ЭКОТИПОВ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ
НАСТУПЛЕНИЯ ЗАСУХИ**

Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Реферат. Разное по времени наступление засухи привело к образованию у пшеницы на территории РФ двух экотипов с разными стратегиями засухоустойчивости – степного волжского и лесостепного западносибирского, представленных в работе сортами Омская 35 (О-35) и Экада 109 (Э-109) соответственно. Цель исследований – оценить влияние засухи, моделируемой в раннем онтогенезе и в фазе трубкования, на рост, уровень гормонов АБК, ИУК и цитокининов (ЦК), а также элементы структуры урожая сортов О-35 и Э-109. Эксперименты проводили в 2023–2024 гг. в контролируемых условиях. При ранней засухе относительная скорость роста (ОСР) проростков Э-109 уменьшалась на 15 %, а у сорта О-35 – на 25 %. Моделирование засухи в фазе трубкования привело к падению ОСР у вегетирующих растений Э-109 на 22 %, а у растений О-35 – на 31 %, что свидетельствует о большей устойчивости к засухе сорта Э-109 на обоих этапах онтогенеза. Дефицит влаги вызывал изменения в содержании фитогормонов в обоих сортах, однако более значительные сдвиги были характерны для растений О-35. Если в условиях ранней засухи у 7-9-суточных растений Э-109 наблюдалось 1,5-кратное увеличение концентрации АБК, а уровни ИУК и ЦК снижались на 40 % и 37 %, то у проростков О-35 содержание АБК повышалось в два раза, а концентрации ИУК и ЦК падали на 65 % и 60 %. Аналогичные изменения в гормональном балансе обоих сортов были выявлены и в фазе трубкования. Ранняя засуха приводила к сопоставимому уменьшению (на 15 %) показателей продуктивности (длина колоса, число зерен в колосе, масса 1000 зерен) сортов обоих экотипов. Вместе с тем, если подвергнутые обезвоживанию в фазе трубкования растения Э-109 характеризовались уменьшением показателей урожайности на 15 %, то у сорта О-35 падение этих параметров было более существенным (на 35 %). Таким образом, растения О-35, характерной особенностью которых является стратегия ухода от весенней засухи, были способны восстанавливаться после ранней почвенной засухи в отличие от засухи в фазе трубкования.

Ключевые слова: пшеница (*Triticum aestivum* L.), экотипы, засухоустойчивость, гормональная система, урожайность.

Для цитирования: Авальбаев А. М., Юлдашев Р. А., Плотников А. А., Коряков И. С., Аллагулова Ч. Р. Изменения в росте и гормональном балансе различающихся по стратегии адаптации к засухе экотипов пшеницы в зависимости от времени наступления засухи // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 27–40. EDN: JTDVHR. DOI: 10.5281/zenodo.15146234.

For citation: Avalbaev A. M., Yuldashev R. A., Plotnikov A. A., Koryakov I. S., Allagulova Ch. R. Changes in growth and hormonal balance of wheat ecotypes with different drought adaptation strategies depending on the time of drought occurrence // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 27–40. EDN: JTDVHR. DOI: 10.5281/zenodo.15146234.

Введение

Засуха – это один из наиболее распространенных негативных факторов внешней среды, приводящих к ингибированию роста и существенной потере урожая сельскохозяйственных культур, в частности, пшеницы [1–4]. Поэтому исследование природы устойчивости растительных организмов к дефициту влаги с целью выявления путей регуляции этого важного процесса является одной из центральных проблем современной биологии растений. Обезвоживание индуцирует характерные морфологические и физиолого-биохимические ответные реакции в клетках, направленные на адаптацию к нарушению водного режима [4, 5]. Так, в регуляции устойчивости растений к обезвоживанию важное значение принадлежит эндогенной гормональной системе [6, 7]. Неблагоприятные факторы приводят к существенным изменениям в содержании разных групп фитогормонов в растениях, как правило, связанных со снижением концентрации фитогормонов, участвующих в активации ростовых процессов (ауксины, цитокинины и др.) и, с другой стороны, резким и существенным накоплением АБК [8, 9]. В целом, это отражается в формировании эффективного стрессового ответа растений, который, однако, сопровождается торможением интенсивности ростовых процессов и продуктивности растений. Адаптация к обезвоживанию зависит от способности растений преодолевать стресс-индуцированный дисбаланс в гормональной системе и поддерживать определенное соотношение в уровне эндогенных фитогормонов [10].

Мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L.) является ведущей в мире и России продовольственной культурой, большие посевные площади которой сосредоточены в засушливых и полузасушливых районах с континентальным климатом, поэтому интерес ученых к исследованию механизмов устойчивости пшеницы к обезвоживанию вполне обоснован [11–13]. Повреждающее действие засухи на пшеницу в разных регионах произрастания нашей страны варьирует от этапа вегетации растений, что привело к формированию лесостепного западносибирского и степного волжского экотипов пшеницы, демонстрирующих принципиально разные адаптационные стратегии к дефициту влаги [14–16]. Засуха, наступающая в Западносибирском регионе весной в начале вегетации растений, обусловила формирование у лесостепного западносибирского экотипа пшеницы стратегии замедленного развития на ранних стадиях онтогенеза, что позволяет им пережить период весенней засухи, сохранив жизнеспособность. Характерный для фазы трубкования период достаточного увлажнения растения этого экотипа используют для ускоренного роста и развития, что позволяет получить в дальнейшем хороший урожай. В отличие от Западной Сибири, в районах Поволжья засушливый период наступает только к началу фазы трубкования пшеницы, поэтому растения степного волжского экотипа демонстрируют противоположную стратегию – в начале онтогенеза они активно растут до наступления неблагоприятных условий. К началу летней засухи, характерной для регионов Поволжья, растения этого экотипа формируют хорошо развитую корневую систему, что в дальнейшем способствует их высокой урожайности [14–16]. Таким образом, сорта пшеницы, относящиеся к разным эколого-географическим группам, обладают разными стратегиями адаптации к обезвоживанию, что обусловлено временем наступления засухи, характерной для регионов их эколого-географического происхождения. В связи с этим, представляет большой интерес и актуальность исследование особенностей формирования и реализации механизмов адаптации к обезвоживанию у растений пшеницы, принадлежащих к лесостепному западносибирскому и степному волжскому экотипам, в критические фазы их развития – на раннем этапе онтогенеза и в фазе выхода в трубку.

Цель исследований – влияние почвенной засухи, моделируемой на раннем этапе развития и в фазе трубкования на показатели роста, содержание фитогормонов (АБК, ИУК и цитокининов) и элементы структуры урожая растений пшеницы сортов Омская 35 (лесостепной западносибирский экотип) и Экада 109 (степной волжский экотип).

Материалы и методы исследований

Эксперименты проведены в 2023–2024 гг. в лаборатории молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам Института биохимии и генетики – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (ИБГ УФИЦ РАН). Объектом исследования являлись растения мягкой пшеницы *Triticum aestivum* L. на начальном этапе онтогенеза (7–9 сут.) и в фазе выхода в трубку (32–34 сут.) разных по стратегии адаптации к засухе экотипов: лесостепного западносибирского – сорт Омская 35 (О-35) и степного волжского – сорт Экада 109 (Э-109), предоставленных Чишминским селекционным центром Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (п. Чишмы, Россия). В работе использовали периодизацию онтогенеза хлебных злаков, предложенную Т. Б. Батыгиной [17].

Семена пшеницы высевали в вегетационные сосуды (34×34×25 см) объемом 12 л (по 30 штук, глубина посева 4–5 см, расстояние между рядами 2,5 см, расстояние между семенами в ряду – 2,5 см). Для создания дренажного слоя на дно сосудов насыпали керамзит агротехнический слоем в 2–3 см (ООО «Терра Мастер», г. Красноярск) и сверху заполняли почвогрунтом (рН = 6,5, с оптимальным соотношением НРК, влажность 65 %, ООО «Велторф», Россия). Семена проращивали в контролируемых условиях (температура 21–23 °С, 16-часовой фотопериод, освещенность – 360 мкмоль/(м² с), влажность воздуха – 60 %) и в течение первых трех суток все вегетационные сосуды поливали водой для успешного прорастания. Далее растения были разделены на две группы: 1) растущие в нормальных условиях и при нормальном поливе (поддерживали уровень влажности 70 % от полной влагоемкости почвы (ПВП)); 2) подвергнутые ранней почвенной засухе, для моделирования которой ограничивали полив до достижения значения влажности 30 % от ПВП. К моменту начала фазы трубкования (27 сутки) часть растений первой группы также была подвергнута почвенной засухе. В результате, все образцы были разделены на варианты: 1) контрольные растения, растущие при нормальном поливе; 2) растения, подвергнутые ранней («весенней») засухе; 3) растения в фазе трубкования, подвергнутые («летней») почвенной засухе. Морфофизиологические и биохимические показатели растений измеряли в двух временных отрезках: 1) 7–9-е сутки, 2) 32–34-е сутки. После измерения показателей полив подверженных стрессу растений возобновляли. В конце вегетации растений был проведен анализ элементов структуры урожая.

Рост оценивали по относительной скорости роста (ОСР) проростков, которую рассчитывали по изменению их сухой массы за разные периоды времени [18]. ОСР (г/г/сут.) рассчитывали по формуле: $ОСР = (\ln DW_2 - \ln DW_1) / (t_2 - t_1)$, где DW_2 и DW_1 – сухая масса проростков в периоды времени t_2 и t_1 . Эксперименты по оценке показателей роста проводили в трех–четырёх биологических повторах, каждый вариант включал не менее 30 растений.

Количественную оценку свободных фитогормонов проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА). Для экстракции фитогормонов растительную навеску гомогенизировали с использованием 80 %-го этанола в соотношении 1:10 с

последующим инкубированием образцов при 4 °С в течение 16 ч. После центрифугирования (20 мин. при 10000g) супернатант упаривали в токе воздуха до водного остатка, в аликвоте которого определяли суммарное содержание свободных цитокининов (ЦК). Из оставшегося водного остатка индолилуксусную (ИУК) и абсцизовую (АБК) кислоты экстрагировали серным эфиром, метилировали их диазометаном и после упаривания сухой остаток растворяли в 80 %-ном этаноле, в аликвоте которого определяли количество ИУК и АБК [7, 19]. Процедура иммуноанализа фитогормонов детально описана ранее [7, 19, 20].

В конце вегетации у растений пшеницы проведен анализ элементов структуры урожая – длины колоса (см), числа зерен в колосе (шт.), массы 1000 зерен (г) [21].

В рисунках и таблицах представлены данные средних арифметических трех независимых опытов, каждый из которых проведен в трех биологических повторностях, и их стандартные ошибки. Статистический анализ проводили с помощью дисперсионного анализа ANOVA, используя SPSS 13.0 для Windows (“SPSS Inc.”, США). Достоверность различий между средними значениями определяли с помощью LSD-теста при $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение

В настоящем исследовании представлены результаты опытов по влиянию засухи, моделируемой в начале вегетации и в фазу выхода в трубку, на ряд физиолого-биохимических параметров растений пшеницы сортов Омская 35 (О-35) и Экада 109 (Э-109) – представителей лесостепного западносибирского и степного волжского экотипов соответственно.

Рисунок 1 – Влияние ранней засухи на относительную скорость роста 7–9-суточных проростков пшеницы сортов Экада 109 и Омская 35

На начальном этапе развития (7-9-е сутки после прорастания) у контрольных проростков сорта Э-109 зафиксированы более высокие показатели (на 15 %) относительной скорости роста (ОСР), чем у сорта О-35 (рисунок 1). В ходе оценки воздействия ранней почвенной засухи на ОСР 7-9-суточных проростков обнаружено существенное различие в реакции двух экотипов на стресс – сорт Э-109 продемонстрировал более умеренное снижение ОСР в сравнении с сортом О-35. В то время как у проростков Э-109 падение ОСР составляло 10, 15 и 20 % на

седьмые, восьмые и девятые сутки соответственно, у сорта О-35 снижение этих показателей было значительно выше – 19, 24 и 33 %. Полученные результаты согласуются с полученными ранее данными о большей засухоустойчивости степного волжского экотипа на ранних стадиях развития растений [14, 22].

Рисунок 2 – Влияние засухи, моделируемой в фазе трубкования, на относительную скорость роста 32–34-суточных проростков пшеницы сортов Экада 109 и Омская 35

В ходе опытов по изучению влияния почвенной засухи на исследуемые экотипы в фазе трубкования (32-34 сутки) выявлено, что рост растений сортов Э-109 и О-35 снизился в разной степени и в этот период (рисунок 2). ОСР неподверженных стрессу растений сорта Э-109 была выше этого параметра контрольных вариантов сорта О-35 в среднем на 20 % на всем протяжении эксперимента. В условиях засухи показатель ОСР растений О-35 на 32-е, 33-е и 34-е сутки снижался на 18; 22; и 26 %, а у сорта Э-109 в те же сутки – на 25; 30; и 37 % соответственно (рисунок 2). Полученные результаты свидетельствуют о меньшей засухоустойчивости представителей западносибирского экотипа и на более позднем этапе развития, в фазе выхода в трубку.

Стоит отметить, что после действия ранней почвенной засухи (10 суток после прекращения стресса) относительная скорость роста подверженных стрессу проростков Э-109 и О-35 практически полностью восстанавливалась до контрольных значений. Так, величина ОСР у 19-суточных контрольных и восстановившихся после стресса проростков Э-109 составляла 0,063 и 0,062, а у О-35 – 0,053 и 0,051. Однако, если у вегетирующих испытавших стресс 44-суточных растений Э-109 после прекращения почвенной засухи в фазе трубкования величина ОСР (0,025) восстанавливалась до контрольного значения (0,026), то у подвергнутых стрессу растений О-35 показатель ОСР (0,0137) продолжал оставаться заметно ниже уровня контроля (0,021) даже после возврата их к оптимальному поливу.

Гормональная система выполняет важную функцию координации физиологических процессов в нормальных и неблагоприятных условиях [10, 23]. Проведение в растениях одновременной комплексной оценки концентрации фитогормонов, принадлежащих к разным классам, в целом позволяет получить

детальную картину стресс-индуцированных изменений в балансе фитогормонов и оценить степень устойчивости растений. Поэтому, далее был проведен сравнительный анализ состояния гормональной системы у сортов Экада 109 и Омская 35 в начальный этап их онтогенеза и в фазе трубкования в условиях моделируемой почвенной засухи.

Рисунок 3 – Влияние ранней засухи на содержание АБК (А), ИУК (Б) и цитокининов (В) в 7–9-суточных проростках пшеницы сортов Экада 109 и Омская 35

На раннем этапе онтогенеза контрольные растения Э-109 отличались от таковых сорта О-35 несколько большим содержанием ауксинов и цитокининов на всем протяжении опыта (на 15–20 %), хотя концентрация АБК у сортов обоих экотипов поддерживалась практически на одном уровне (рисунок 3). Ауксины и цитокинины обладают ярко выраженным ростстимулирующим действием [24], вероятно, поэтому, проростки Экада 109 характеризуются более высоким показателем ОСР в сравнении с таковым сорта Омская 35 (рисунок 1). Проращивание обоих сортов в условиях ранней почвенной засухи привело к значительным перестройкам в гормональном статусе проростков, связанных с существенным накоплением АБК и заметным снижением уровня ИУК и ЦК (рисунок 3). Данные изменения являются типичной реакцией гормональной системы на стрессовые воздействия и связаны с возрастанием концентрации ростингибирующего фитогормона абсцизовой кислоты параллельно со снижением содержания ростстимулирующих гормонов ауксинов и цитокининов [6, 10]. Вместе с тем, исследуемые экотипы заметно различались по амплитуде сдвигов в балансе исследованных фитогормонов. Так, в проростках Э-109 максимальное 1,9-кратное накопление АБК наблюдалось на 7-е сутки, после чего постепенно снижалось и к 9-м суткам составляло около 135 % от контрольных уровней. В проростках О-35 более чем 2,5-кратное стресс-индуцированное накопление АБК поддерживалось на протяжении всего опыта (рисунок 3). Ранее аналогичные индуцированные обезвоживанием перестройки в содержании абсцизовой кислоты были детектированы для засухоустойчивого и чувствительного к засухе сортов пшеницы. Значительное стресс-индуцированное усиление экспрессии генов, задействованных в биосинтезе АБК, и существенное накопление этого гормона наблюдалось у неустойчивого к засухе сорта. Напротив, в условиях обезвоживания устойчивый сорт характеризовался меньшим уровнем транскриптов генов, принимающих участие в биосинтезе АБК и меньшим содержанием абсцизовой кислоты [25].

В то же время, воздействие засухи привело к поступательному падению концентрации ИУК и ЦК в проростках обоих экотипов (рисунок 3). Так, на 7-е сутки у растений Э-109 концентрация ИУК снизилась на 27 %, а цитокининов – на 25 %. К 9-м суткам у сортов степного волжского экотипа падение ИУК и ЦК составило 40 и 37 % от уровня контроля соответственно. При этом, у растений О-35 падение ростстимулирующих гормонов было более существенным, так что к концу опыта (9-е сутки) содержание ИУК и ЦК в них было на 65 и 60 % ниже контрольных значений (рисунок 3). В работах других авторов также показано, что растения, проявляющие лучшую устойчивость к неблагоприятным факторам, обладают более высокими уровнями ауксинов и цитокининов [26, 27].

Таким образом, в условиях ранней почвенной засухи для проростков сорта Экада 109 были свойственны небольшие по величине индуцированные засухой сдвиги в содержании АБК, ИУК и ЦК, что отразилось в их более выраженной устойчивости к дефициту влаги в отличие от растений сорта Омская 35.

В фазе трубкования у неподвергнутых засухе вегетирующих растений исследуемых экотипов фиксировался сходный уровень абсцизовой и индолилуксусной кислот, однако для сорта Э-109 было свойственно более высокое содержание цитокининов в сравнении с растениями О-35 (рисунок 4). Воздействие почвенной засухи на растения исследованных сортов привело к дисбалансу АБК, ИУК и ЦК. Необходимо отметить, что у вегетирующих растений (32-34 сутки) также, как и у проростков на начальном этапе (7-9-е сутки), величина вызываемых стрессом гормональных перестроек была ниже у сорта Э-109 (см. рисунок 4), что обусловило их более высокие показатели роста в сравнении с растениями О-35 и в фазе выхода в трубку (рисунок 2).

Рисунок 4 – Влияние засухи, моделируемой в фазе трубкования, на содержание АБК (А), ИУК (Б) и цитокининов (В) в 32–34-суточных проростках пшеницы сортов Экада 109 и Омская 35

Так, анализ фитогормонов выявил стресс-индуцированное увеличение уровня АБК, максимум которого у сорта Э-109 пришелся на 32-й день и составил около 190 % относительно контроля, далее продолжая снижаться на 34-е сутки до 135 %. У растений сорта О-35 более чем 2,5-кратное превышение контрольного уровня АБК регистрировалось на всем протяжении эксперимента. Максимальное снижение концентрации ИУК и ЦК в растениях Э-109 достигало 40 % и 35 %, а в проростках О-35 – 60 и 55 % к 34-м суткам (см. рисунок 4). Таким образом, и в фазе трубкования стресс-индуцированный дисбаланс уровня фитогормонов АБК, ИУК и ЦК был заметно выше у растений лесостепного западносибирского экотипа, что еще раз подтвердило значительный повреждающий эффект стресса на их рост (см. рисунок 2).

В конце вегетации у исследуемых экотипов растений пшеницы был проведен анализ элементов структуры урожая – длина колоса, число зерен в колосе и масса 1000 зерен. Наибольшие показатели урожайности были зафиксированы для неподверженных стрессу растений сорта Экада 109: так, длина колоса – 5,4 см, число зерен в колосе – 8,4, а масса 1000 зерен – 24,5 г. Контрольный вариант сорта О-35, в отличие от такового Э-109, характеризовался меньшими (на 10–15 %) показателями структуры урожая (таблица 1). Подверженные ранней засухе оба сорта пшеницы отличались сниженными (в среднем на 15 %) исследуемыми параметрами продуктивности в сравнении с соответствующими контрольными образцами. Так, для перенесших раннюю засуху вариантов О-35 и Э-109 выявлены такие величины: длина колоса – 4,1 и 4,6 см, число зерен в колосе – 6,1 и 7,1, масса 1000 зерен – 18,5 и 21,1 г соответственно (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Элементы структуры урожая сортов Экада 109 и Омская 35 в условиях ранней («весенней») почвенной засухи

Вариант опыта	Экада 109			Омская 35		
	длина колоса (см)	число зерен в колосе (шт.)	масса 1000 зерен (г)	длина колоса (см)	число зерен в колосе (шт.)	масса 1000 зерен (г)
Контроль	5,4 ± 0,3	8,4 ± 0,4	24,5 ± 1,2	4,8 ± 0,3	7,4 ± 0,4	21,8 ± 1,1
Засуха	4,6 ± 0,2	7,1 ± 0,3	21,1 ± 1,1	4,1 ± 0,3	6,1 ± 0,3	18,5 ± 0,9

Таким образом, несмотря на более низкую засухоустойчивость сорта западносибирского экотипа, существенного уменьшения элементов структуры урожая у него не происходило: при раннем стрессе показатели урожайности О-35 были меньше, чем у Э-109 на те же 10–15 %, что наблюдали и между их контрольными вариантами.

Подвергнутые засухе в фазе трубкования растения обоих экотипов также характеризовались сниженными показателями структуры урожая. Однако, если в этот период показатели урожайности сорта Э-109 были сопоставимы с таковыми этого же сорта при действии ранней почвенной засухи, то для сорта О-35 падение было существенным (в среднем на 35 %). Так, в фазе трубкования у сорта О-35 длина колоса – 3,1 см, число зерен в колосе – 4,6, масса 1000 зерен – 14,3 г (таблица 2).

Таблица 2 – Элементы структуры урожая сортов Экада 109 и Омская 35 в условиях почвенной засухи, моделируемой в фазе трубкования

Вариант опыта	Экада 109			Омская 35		
	длина колоса (см)	число зерен в колосе (шт.)	масса 1000 зерен (г)	длина колоса (см)	число зерен в колосе (шт.)	масса 1000 зерен (г)
Контроль	5,6 ± 0,5	8,6 ± 0,7	25,2 ± 1,3	4,9 ± 0,4	7,4 ± 0,7	21,8 ± 1,1
Засуха	4,7 ± 0,4	7,1 ± 0,6	21,1 ± 1,1	3,1 ± 0,3	4,6 ± 0,4	14,3 ± 0,8

Таким образом, у сорта О-35 лесостепного западносибирского экотипа менее устойчивы к засухе как проростки на этапе раннего развития, так и вегетирующие растения в фазе трубкования в отличие от растений Э-109 степного волжского экотипа. Вместе с тем, растения О-35 легче переносят последствия ранней («весенней») засухи в отличие от «летней» в фазе трубкования, о чем может свидетельствовать анализ элементов структуры урожая.

Выводы

Растения пшеницы лесостепного западносибирского (сорт Омская 35) и степного волжского (сорт Экада 109) экотипов с различающимися стратегиями засухоустойчивости характеризовались разной степенью ингибирования ростовых процессов в условиях дефицита влаги. Так, ранняя засуха снизила относительную скорость роста 7-9-суточных проростков Э-109 в среднем на 15 %, а у сорта О-35 – на 25 %. В условиях засухи и в фазе трубкования (32–34 сутки) у представителей обоих экотипов наблюдалось снижение интенсивности роста, при этом растения Э-109 также эффективнее справлялись с дефицитом влаги. Разное по величине стресс-индуцированное ингибирование роста растений исследованных экотипов обусловлено разной степенью дисбаланса фитогормонов. Если в условиях ранней засухи у 7-9-суточных растений Э-109 наблюдалось в среднем 1,5-кратное увеличение концентрации АБК, а уровни ИУК и ЦК снижались на 40 и 37 %, то у проростков О-35 содержание АБК повышалось в два раза, а концентрации ИУК и ЦК падали на 65 % и 60 %. Аналогичные изменения в гормональном балансе обоих сортов были выявлены и в фазе трубкования. Таким образом, степень дисбаланса фитогормонов была заметно ниже у сорта Э-109 степного волжского экотипа, что, по-видимому, позволяло ему более успешно справляться с последствиями засухи. Ранняя засуха приводила к сопоставимому уменьшению (в среднем на 15%) элементов структуры урожая (длина колоса, число зерен в колосе, масса 1000 зерен) сортов обоих экотипов. Вместе с тем, если подвергнутые обезвоживанию в фазе трубкования растения сорта Э-109 характеризовались уменьшением показателей урожайности на 15 %, то у сорта О-35 падение этих параметров было существенней (на 35 %). Таким образом, растения О-35 лесостепного западносибирского экотипа, характерной особенностью которых является стратегия ухода от весенней засухи, способны восстанавливаться после ранней почвенной засухи в отличие от засухи в фазе трубкования.

Литература

1. Razi K., Muneer S. Drought stress-induced physiological mechanisms, signaling pathways and molecular response of chloroplasts in common vegetable crops // *Critical Reviews in Biotechnology*. 2021. Vol. 41. P. 669–691. DOI: 10.1080/07388551.2021.1874280.
2. Kruglova N. N., Zinatullina A. E. Some methodological approaches to the identification of heat-resistant genotypes of crop plants (by the example of cereals) // *Biology Bulletin Reviews*. 2023. Vol. 13. P. 371–381. DOI: 10.1134/S2079086423040060.
3. Hura T., Hura K., Ostrowska A. Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants 2.0 // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. Vol. 24. Art. No. 1773. DOI: 10.3390/ijms24021773.
4. Cao Y., Yang W., Ma J., Cheng Z., Zhang X., Liu X., Wu X., Zhang J. An integrated framework for drought stress in plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. Art. No. 9347. DOI: 10.3390/ijms25179347.
5. Munns R., Millar A.H. Seven plant capacities to adapt to abiotic stress // *Journal of Experimental Botany*. 2023. Vol. 74. P. 4308–4323. DOI: 10.1093/jxb/erad179.
6. Llanes A., Andrade A., Alemano S., Luna V. Alterations of endogenous hormonal levels in plants under drought and salinity // *American Journal of Plant Sciences*. 2016. Vol. 7. P. 1357–1371 DOI: 10.4236/ajps.2016.79129.
7. Avalbaev A., Yuldashev R., Fedorova K., Somov K., Vysotskaya L., Allagulova C., Shakirova F. Exogenous methyl jasmonate regulates cytokinin content by modulating cytokinin oxidase activity in wheat seedlings under salinity // *Journal of Plant Physiology*. 2016. Vol. 191. P. 101–110. DOI: 10.1016/j.jplph.2015.11.013.

8. Lastochkina O., Yuldashev R., Avalbaev A., Allagulova C., Veselova S. The contribution of hormonal changes to the protective effect of endophytic bacterium *Bacillus subtilis* on two wheat genotypes with contrasting drought sensitivities under osmotic stress // *Microorganisms*. 2023. Vol. 11. Art. No. 2955. DOI: 10.3390/microorganisms11122955.
9. Kim G., Ryu H., Sung J. Hormonal crosstalk and root suberization for drought stress tolerance in plants // *Biomolecules*. 2022. Vol. 12. Art. No. 811. DOI: 10.3390/biom12060811.
10. Shakirova F. M., Avalbaev A. M., Bezrukova M. V., Kudoyarova G. R. Role of endogenous hormonal system in the realization of the antistress action of plant growth regulators on plants // *Plant Stress*. 2010. Vol. 4. P. 32–38.
11. Lastochkina O., Garshina D., Ivanov S., Yuldashev R., Khafizova R., Allagulova C., Fedorova K., Avalbaev A., Maslennikova D., Bosacchi M. Seed priming with endophytic *Bacillus subtilis* modulates physiological responses of two different *Triticum aestivum* L. cultivars under drought stress // *Plants*. 2020. Vol. 9. Art. No. 1810. DOI: 10.3390/plants9121810.
12. Гордеева Е. И., Шоева О. Ю., Хлесткина Е. К. Сравнительное изучение прорастания семян пшеницы, различающихся антоциановой окраской перикарпа, в условиях естественного и индуцированного старения // *Вавиловский журнал генетики и селекции*. 2024. Т. 28. С. 495–505. DOI 10.18699/vjgb-24-56.
13. Круглова Н. Н. Комплексная оценка устойчивости к длительному дефициту воды в полевых и лабораторных условиях как методологический подход в селекции засухоустойчивых сортов хлебных злаков // *Таврический вестник аграрной науки*. 2023. № 3 (35). С. 120–136. DOI: 10.5281/zenodo.10141347.
14. Мухитов Л. А., Самуилов Ф. Д. Засухоустойчивость разных экотипов яровой мягкой пшеницы в лесостепи Оренбургского Предуралья // *Вестник Казанского государственного аграрного университета*. 2007. Т. 2. № 1. С. 57–59.
15. Цыганков В. И. Создание адаптивных сортов яровой пшеницы для условий сухостепных зон Казахстана // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2011. Т. 2. № 30. С. 46–50.
16. Мухитов Л. А., Самуилов Ф. Д. Величина подколосового междоузлия и продуктивность сортов яровой мягкой пшеницы разных экологических групп в лесостепи Оренбургского Предуралья // *Вестник Казанского государственного аграрного университета*. 2014. Т. 9. № 3. С. 135–138.
17. Батыгина Т. Б. Хлебное зерно. Л.: Наука, 1987. 103 с.
18. Гармаш Е. В. Дыхание и вовлечение альтернативного пути в связи с возрастом и фенологической стратегией листа // *Физиология растений*. 2019. Т. 66. С. 218–229. DOI: 10.1134/S0015330319030047.
19. Шакирова Ф. М., Безрукова М. В. Изменение уровня АБК и лектина в корнях проростков пшеницы под влиянием 24-эпибрассинолида и засоления // *Физиология растений*. 1998. Т. 42. С. 451–455.
20. Shakirova F. M., Kildibekova A. R., Bezrukova M. V., Avalbaev A. M. Wheat germ agglutinin regulates cell division in wheat seedling roots // *Plant Growth Regulation*. 2004. Vol. 42. P. 175–180. DOI: 10.1023/B:GROW.0000017481.50472.e9.
21. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
22. Авальбаев А. М., Юлдашев Р. А., Лубянова А. Р., Плотников А. А., Якупова А. И., Герасимов Н. А., Аллагулова Ч. Р. Влияние модельной засухи на физиолого-биохимические параметры разных экотипов пшеницы на начальном этапе онтогенеза // *Таврический вестник аграрной науки*. 2023. № 3(35). С. 8–22. DOI: 10.5281/zenodo.10131131.
23. Shakirova F., Allagulova C., Maslennikova D., Fedorova K., Yuldashev R., Lubyanova A., Bezrukova M., Avalbaev A. Involvement of dehydrins in 24-epibrassinolide-induced protection of wheat plants against drought stress // *Plant Physiology and Biochemistry*. 2016. Vol. 108. P. 539–548. DOI: 10.1016/j.plaphy.2016.07.013.
24. Rathor P., Upadhyay P., Ullah A., Gorim L.Y., Thilakarathna M.S. Humic acid improves wheat growth by modulating auxin and cytokinin biosynthesis pathways // *AoB Plants*. 2024. Vol. 16. Art. No. plae018. DOI: 10.1093/aobpla/plae018.
25. Ji X., Dong B., Shiran B., Talbot M. J., Edlington J. E., Hughes T., White R. G., Gubler F., Dolferus R. Control of abscisic acid catabolism and abscisic acid homeostasis is important for reproductive stage stress tolerance in cereals // *Plant Physiology*. 2011. Vol. 156. P. 647–662. DOI: 10.1104/pp.111.176164.
26. Zhang X., Ervin E. H. Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance // *Crop Science*. 2004. Vol. 44. P. 1737–1745. DOI: 10.2135/cropsci2004.1737.
27. Zhang X., Goatley M., Wu W., Ervin E., Shang C. Drought-induced injury is associated with hormonal alteration in Kentucky bluegrass // *Plant Signaling and Behavior*. 2019. Vol. 14. Art. No. e1651607. DOI: 10.1080/15592324.2019.1651607.

References

1. Razi K., Muneer S. Drought stress-induced physiological mechanisms, signaling pathways and molecular response of chloroplasts in common vegetable crops // *Critical Reviews in Biotechnology*. 2021. Vol. 41. P. 669–691. DOI: 10.1080/07388551.2021.1874280.
2. Kruglova N. N., Zinatullina A. E. Some methodological approaches to the identification of heat-resistant genotypes of crop plants (by the example of cereals) // *Biology Bulletin Reviews*. 2023. Vol. 13. P. 371–381. DOI: 10.1134/S2079086423040060.
3. Hura T., Hura K., Ostrowska A. Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants 2.0 // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. Vol. 24. Art. No. 1773. DOI: 10.3390/ijms24021773.
4. Cao Y., Yang W., Ma J., Cheng Z., Zhang X., Liu X., Wu X., Zhang J. An integrated framework for drought stress in plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. Art. No. 9347. DOI: 10.3390/ijms25179347.
5. Munns R., Millar A.H. Seven plant capacities to adapt to abiotic stress // *Journal of Experimental Botany*. 2023. Vol. 74. P. 4308–4323. DOI: 10.1093/jxb/erad179.
6. Llanes A., Andrade A., Alemano S., Luna V. Alterations of endogenous hormonal levels in plants under drought and salinity // *American Journal of Plant Sciences*. 2016. Vol. 7. P. 1357–1371 DOI: 10.4236/ajps.2016.79129.
7. Avalbaev A., Yuldashev R., Fedorova K., Somov K., Vysotskaya L., Allagulova C., Shakirova F. Exogenous methyl jasmonate regulates cytokinin content by modulating cytokinin oxidase activity in wheat seedlings under salinity // *Journal of Plant Physiology*. 2016. Vol. 191. P. 101–110. DOI: 10.1016/j.jplph.2015.11.013.
8. Lastochkina O., Yuldashev R., Avalbaev A., Allagulova C., Veselova S. The contribution of hormonal changes to the protective effect of endophytic bacterium *Bacillus subtilis* on two wheat genotypes with contrasting drought sensitivities under osmotic stress // *Microorganisms*. 2023. Vol. 11. Art. No. 2955. DOI: 10.3390/microorganisms11122955.
9. Kim G., Ryu H., Sung J. Hormonal crosstalk and root suberization for drought stress tolerance in plants // *Biomolecules*. 2022. Vol. 12. Art. No. 811. DOI: 10.3390/biom12060811.
10. Shakirova F. M., Avalbaev A. M., Bezrukova M. V., Kudoyarova G. R. Role of endogenous hormonal system in the realization of the antistress action of plant growth regulators on plants // *Plant Stress*. 2010. Vol. 4. P. 32–38.
11. Lastochkina O., Garshina D., Ivanov S., Yuldashev R., Khafizova R., Allagulova C., Fedorova K., Avalbaev A., Maslennikova D., Bosacchi M. Seed priming with endophytic *Bacillus subtilis* modulates physiological responses of two different *Triticum aestivum* L. cultivars under drought stress // *Plants*. 2020. Vol. 9. Art. No. 1810. DOI: 10.3390/plants9121810.
12. Gordeeva E. I., Shoeva O. Y., Khlestkina E. K. A comparative study on germination of wheat grains with different anthocyanin pigmentation of the pericarp in natural or induced aging // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selekcii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2024. Vol. 28. P. 495–505. DOI: 10.18699/vjgb-24-56.
13. Kruglova N. N. Complex assessment of the resistance to long-term water deficiency under field and laboratory conditions as a methodological approach in breeding drought-resistant varieties of cereals // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 3(35). P. 120–136. DOI: 10.5281/zenodo.10141347.
14. Mukhitov L. A., Samuilov F. D. Drought resistance of different ecotypes of spring soft wheat in the forest-steppe of the Orenburg Cis-Urals // *Vestnik of the Kazan State Agrarian University*. 2007. Vol. 2. No. 1. P. 57–59.
15. Tsygankov V. I. Selection of adaptive spring wheat varieties for the conditions of arid steppe zones of Kazakhstan // *Izvestia Orenburg State Agrarian University*. 2011. Vol. 2. No. 30. P. 46–50.
16. Mukhitov L. A., Samuilov F. D. The size of under-ear interstice and productivity of spring soft wheat varieties of different ecological groups in the forest-steppe of Orenburg region // *Vestnik of the Kazan State Agrarian University*. 2014. Vol. 9. No. 3. P. 135–138.
17. Batygina T. B. Bread grain. Leningrad: Nauka, 1987. 103 p.
18. Garmash E. V. Respiration and involvement of an alternative pathway as related to age and phenological strategy of the leaf // *Russian Journal of Plant Physiology*. 2019. Vol. 66. P. 403–413 DOI: 10.1134/S102144371903004X.
19. Shakirova F. M., Bezrukova M. V. Effect of 24-epibrassinolide and salinity on the levels of ABA and lectin // *Russian Journal of Plant Physiology*. 1998. Vol. 45. P. 388–391.
20. Shakirova F. M., Kildibekova A. R., Bezrukova M. V., Avalbaev A. M. Wheat germ agglutinin regulates cell division in wheat seedling roots // *Plant Growth Regulation*. 2004. Vol. 42. P. 175–180. DOI: 10.1023/B:GROW.0000017481.50472.e9.
21. Dospekhov B. A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351p.

22. Avalbaev A. M., Yuldashev R. A., Lubyanova A. R., Plotnikov A. A., Yakupova A. I., Gerasimov N. A., Allagulova Ch. R. Effect of model drought on physio-biochemical parameters of different wheat ecotypes at the initial stage of ontogenesis // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3(35). P. 8–22. DOI: 10.5281/zenodo.10131131.

23. Shakirova F., Allagulova C., Maslennikova D., Fedorova K., Yuldashev R., Lubyanova A., Bezrukova M., Avalbaev A. Involvement of dehydrins in 24-epibrassinolide-induced protection of wheat plants against drought stress // Plant Physiology and Biochemistry. 2016. Vol. 108. P. 539–548. DOI: 10.1016/j.plaphy.2016.07.013.

24. Rathor P., Upadhyay P., Ullah A., Gorim L.Y., Thilakarathna M.S. Humic acid improves wheat growth by modulating auxin and cytokinin biosynthesis pathways // AoB Plants. 2024. Vol. 16. Art. No. plae018. DOI: 10.1093/aobpla/plae018.

25. Ji X., Dong B., Shiran B., Talbot M. J., Edlington J. E., Hughes T., White R. G., Gubler F., Dolferus R. Control of abscisic acid catabolism and abscisic acid homeostasis is important for reproductive stage stress tolerance in cereals // Plant Physiology. 2011. Vol. 156. P. 647–662. DOI: 10.1104/pp.111.176164.

26. Zhang X., Ervin E. H. Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance // Crop Science. 2004. Vol. 44. P. 1737–1745. DOI: 10.2135/cropsci2004.1737.

27. Zhang X., Goatley M., Wu W., Ervin E., Shang C. Drought-induced injury is associated with hormonal alteration in Kentucky bluegrass // Plant Signaling and Behavior. 2019. Vol. 14. Art. No. e1651607. DOI: 10.1080/15592324.2019.1651607.

UDC 633.111.1:632.112

Avalbaev A. M., Yuldashev R. A., Plotnikov A. A., Koryakov I. S., Allagulova Ch. R.

**CHANGES IN GROWTH AND HORMONAL BALANCE OF WHEAT
ECOTYPES WITH DIFFERENT DROUGHT ADAPTATION STRATEGIES
DEPENDING ON THE TIME OF DROUGHT OCCURENCE**

Summary. *The occurrence of drought at different phases of plant growth and development led to the formation of two wheat ecotypes in the territory of the Russian Federation, differing in their adaptation strategies to this natural phenomenon: Volga steppe and West Siberian forest-steppe, represented by ‘Omskaya 35’ (O-35) and ‘Ekada 109’ (E-109) varieties, respectively. The aim of the research was to assess the effect of drought, simulated during the early ontogenesis and at the booting phase, on the growth, level of ABA, IAA and cytokinins (CK), as well as elements of the yield structure of O-35 and E-109 varieties. The experiments were carried out in 2023–2024 under controlled conditions. The results demonstrated that the early drought led to a decline in the relative growth rate (RGR) of E-109 seedlings by 15 % and O-35 plants by 25 %. Furthermore, the drought simulation during the booting phase resulted in a 22 % and a 31 % decrease in RGR in E-109 and O-35 plants, respectively, indicating a higher degree of drought resistance in E-109 variety at both stages of ontogenesis. Water deficit caused changes in the phytohormone content in both varieties, but more significant shifts were characteristic of O-35 plants. Under early drought conditions, 7-9-day-old E-109 plants exhibited a 1.5-fold increase in ABA concentration, accompanied by a decline in IAA and CK levels by 40 % and 37 %; in O-35 seedlings, the ABA content increased twofold, while IAA and CK concentrations dropped by 65 % and 60 %. Similar changes in the hormonal balance of both varieties were revealed during the booting phase. Early drought resulted in an equal decrease (on average by 15 %) in productivity indices (spike length, number of grains per spike, 1000-grain weight) of both varieties. At the same time, E-109 plants, subjected to dehydration during the booting phase, demonstrated a decrease in yield indices by an average of 15 %, while in the O-35 variety, the drop in these parameters was more pronounced (on average, by 35 %). Consequently, it can be concluded that O-35 plants, which are characterized by their ability to overcome the spring drought, are able to “recover” more easily from early soil drought in contrast to drought in the booting phase.*

Keywords: wheat (*Triticum aestivum* L.), ecotypes, drought tolerance, hormonal system of plants, yield.

Авальбаев Азамат Мэлсович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам, Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИБГ УФИЦ РАН); 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября 71; e-mail: avalbaev@yahoo.com.

Юлдашев Руслан Адикович, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам, Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИБГ УФИЦ РАН); 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября 71; e-mail: yuldashevra@gmail.com.

Плотников Антон Александрович, младший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам, Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИБГ УФИЦ РАН); 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября 71; e-mail: plotnikow87@mail.ru.

Коряков Игорь Сергеевич, младший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам, Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИБГ УФИЦ РАН); 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября 71; e-mail: koryakov_igor@mail.ru.

Аллагулова Чулпан Рифовна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов устойчивости растений к стрессам, Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИБГ УФИЦ РАН); 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября 71; e-mail: allagulova-chulpan@rambler.ru.

Avalbaev Azamat Melsovich, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of molecular mechanisms of plant stress resistance, Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (IBG UFRC RAS); 71, Prospect Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia; e-mail: avalbaev@yahoo.com.

Yuldashev Ruslan Adikovich, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of molecular mechanisms of plant stress resistance, Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (IBG UFRC RAS); 71, Prospect Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia; e-mail: yuldashevra@gmail.com.

Plotnikov Anton Aleksandrovich, junior researcher at the Laboratory of molecular mechanisms of plant stress resistance, Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (IBG UFRC RAS); 71, Prospect Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia; e-mail: plotnikow87@mail.ru.

Koryakov Igor Sergeevich, junior researcher at the Laboratory of molecular mechanisms of plant stress resistance, Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (IBG UFRC RAS); 71, Prospect Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia; e-mail: koryakov_igor@mail.ru.

Allagulova Chulpan Rifovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of molecular mechanisms of plant stress resistance, Institute of Biochemistry and Genetics – subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (IBG UFRC RAS); 71, Prospect Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia; e-mail: allagulova-chulpan@rambler.ru.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-26-00246 «Механизмы засухоустойчивости и модуляция этого процесса brassиностероидами у различающихся по стратегии адаптации к засухе экотипов мягкой пшеницы».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 22.11.2024.

Дата принятия к печати – 04.12.2024.